

Propuesta de Modelo para un Sistema de Acuaponía en la región de Pátzcuaro Michoacán.

M. Tapia Salazar^{1*}, M. Villanueva Pimentel², L. Adame Rodríguez³, A. Soto Castro⁴

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, ²Departamento de Desarrollo Comunitario y

³Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, ⁴Departamento de Ingeniería Ambiental:

Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Av. Tecnológico no.1, Zurumutaro, C.P. 61615, Pátzcuaro, Michoacán, México.

*mtapia@itspa.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa.

Resumen

Las problemáticas en temas de sustentabilidad y sostenibilidad a las que se enfrenta la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán son diversas, el involucramiento de instituciones en la atención de dichas problemáticas es fundamental para generar alternativas que contribuyan en la mejora de las condiciones de vida. Y debido a su importancia, investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), vinculados con investigadores del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro (CRIAP) de INAPESCA, participan de manera colaborativa con el objetivo de desarrollar una propuesta de modelo para un sistema de acuaponía que pueda ser replicado en las comunidades de la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Con este modelo se atienden dos problemas principales; por un lado el impacto ambiental a través de un sistema de circulación para el cuidado del agua; por otro lado, el impacto económico-social y de salud con una alternativa la alimentación con alto valor nutrimental.

Palabras clave: Acuaponía, Cuidado del agua, Sustentabilidad

Abstract

The issues in sustainability and sustainability that the lake area of Pátzcuaro, Michoacán faces are diverse, the involvement of institutions in addressing these issues is essential to generate alternatives that contribute to the improvement of living conditions. And due to its importance, researchers from the Higher Technological Institute of Pátzcuaro (ITSPA), linked with researchers from the Pátzcuaro Regional Center for Aquaculture and Fisheries Research (CRIAP) of INAPESCA, participate in a collaborative way with the objective of developing a model proposal for a aquaponics system that can be replicated in the communities of the lake area of Pátzcuaro, Michoacán. With this model, two main problems are addressed; on the one hand, the environmental impact through a circulation system for water care; on the other hand, the economic-social and health impact with an alternative food with high nutritional value.

Key words:

Aquaponics, Water care, Sustainability

Introducción

Pátzcuaro y la ribera del Lago, como gran parte del país, atraviesa por grandes crisis, originadas principalmente por insuficiencias en salud, alimentos, flujo económico, seguridad, generación de empleos y desde el punto de vista ecológico, por la pérdida de especies endémicas de la región que redundan en la pérdida de oportunidades productivas comerciales. Variables todas, que inciden directamente en el bienestar de los habitantes de la zona. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, se analizan y valoran varios factores que afectan las condiciones de vida de los habitantes de esta zona, dentro de los que se destacan los siguientes: la tasa de crecimiento poblacional fue de 6.23% en el año 2015 respecto del año 2010; se observa un crecimiento porcentual de la población en situación de pobreza, al pasar del 61.2 al 64.5 correspondiente al mismo período; en las incidencias delictivas existe un crecimiento de 663 casos en el 2011 a 908 casos en el 2017, siendo los delitos más comunes, las lesiones, el robo y el daño a la propiedad. En lo referente a la generación de ingresos, "El comercio al por menor es la principal rama de la economía

patzcuarenses, misma que emplea casi el 40 por ciento del personal ocupado total y que genera uno de cada tres pesos que se producen en el municipio” [1].

El gobierno municipal de Pátzcuaro considera los siguientes cinco ejes estratégicos para la mejora de las condiciones actuales de la población: 1.- Medio ambiente, territorio y servicios públicos. 2.- Trabajo digno y fomento productivo. 3.- Desarrollo humano y capital social. 4.- Democratización de la cultura. 5.- Gobierno abierto, participación y seguridad ciudadana.

A partir de ello, investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), vinculados con investigadores del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro (CRIAP) de INAPESCA, participan en un proyecto de investigación, que pretende apoyar a la comunidad de Pátzcuaro, en cuanto al impulso de una economía familiar sustentable, y que se encuentra alineado además con los ejes 1, 2 y 3 de los cinco propuestos por las autoridades municipales. Se trata de una “Propuesta de Modelo para un Sistema de Acuaponía en la región de Pátzcuaro Michoacán”, que permitirá a las personas que habitan en la región producir a bajo costo, mediante un sistema de acuaponía, alimentos acuícolas y hortalizas para autoconsumo y posteriormente su comercialización. Con esta propuesta se pretenden lograr las ventajas que este tipo de sistemas proveen a una población, tales como: a) Uso eficiente del agua y de los fertilizantes, ya que en este sistema el agua es recirculada y se realiza el ciclo completo del nitrógeno; b) Incrementar la producción de alimentos en zonas más desfavorecidas socialmente; c) Contribuir al respeto y la conservación del medio ambiente; d) Provisionar a las familias de alimentos de gran calidad, tanto de origen vegetal como animal e) Contribuir al desarrollo sostenible de la familia dentro de un contexto de ambientes saludables [2].

La acuaponía es un sistema de producción de alimentos que incluye la incorporación de dos o más componentes —peces y vegetales o plantas—, en un diseño basado en la regeneración

de o tratamiento del agua y la recirculación de la misma. El principio básico radica en el aprovechamiento de la energía del sistema para utilizar diferentes formas por los componentes que desean producirse [3].

La acuaponía es una actividad tecnológica, con ventajas frente a la acuicultura tradicional, donde las descargas contienen altos niveles de residuos derivados del alimento no consumido y heces de los organismos en cultivo [4], los cuales contienen nutrientes, compuestos orgánicos e inorgánicos como amonio, fósforo, carbono orgánico disuelto y materia orgánica [5], que causan un deterioro ambiental de los cuerpos de agua receptores. [4]. En cambio en acuaponía, estos desechos se convierten, mediante la acción bacteriana, en nitratos que sirven como fuente de nutrientes para el crecimiento de las plantas, lo que a su vez mejora significativamente la calidad del agua actuando como un filtro biológico, al grado de que puede reintegrarse a los sistemas acuáticos [6], esto es muy favorable ya que el nitrógeno amoniacal es el principal parámetro que limita la calidad del agua en sistemas intensivos de cultivo de peces [7]. Sólo una fracción del alimento para los peces —20 a 30%—, se metaboliza e incorpora como tejido, mientras que el resto (excreción, alimento no consumido y diluido), se utiliza como nutriente para el crecimiento de las plantas; éstas pueden ser vegetales, frutas o flores [3].

Metodología

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de modelo de un sistema de acuaponía que genere un ahorro de agua al utilizarla en un proceso de recirculación y que ayude en el cuidado, crecimiento y engorda de peces endémicos de la región de Pátzcuaro, tal como lo es la Acúmara (*Algansea lacustris*), permitiendo también la producción de hortalizas de hoja, o cultivos de ciclo corto, en este caso de lechuga (*Lactuca sativa*). La investigación es un estudio de tipo descriptivo y experimental donde se diseñó el modelo de este sistema acuapónico para establecer las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Las etapas que se establecieron e implementaron, fueron las siguientes:

1.- Alianza para el desarrollo del modelo.

Para el diseño del prototipo o modelo del sistema de acuaponía fue necesario trabajar en un proyecto de convenio de colaboración entre el CRIAP e ITSPA, pactado por docentes investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro e investigadores del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro. Que facilitara la utilización de recursos materiales y herramientas necesarias para el armado del prototipo, pruebas y desarrollo, las instalaciones especializadas con que este centro de investigación cuenta, así como, la donación de la especie acuícola empleada en las pruebas de funcionamiento.

Es importante señalar que el equipo de trabajo multidisciplinario formado incluye, por una parte, a profesores - investigadores que conforman el cuerpo académico Gestión para la Innovación Sustentable del ITSPA, con perfiles de Administración, Desarrollo Empresarial, Innovación, Química, Industrial en Producción, Civil y Ambiental. El CRIAP aporta la experiencia e investigaciones realizadas, en materia acuícola, apoyados por perfiles de biólogos y técnicos expertos en el área.

2.- Sistema de recirculación de agua.

El diseño del Sistema acuapónico se inició con la instalación de la red hidráulica que permitiera tener un flujo adecuado de recirculación de agua, además de establecer el sistema de filtración, con el uso de piedra de tezontle graduado con la finalidad de cumplir tal función y que también permitiera la generación de una biomasa de microorganismos que degradan los desechos orgánicos provenientes del estanque de peces. [8], destacan la importancia de la calidad de agua en este tipo de sistemas, mencionando que “la calidad del agua juega un papel fundamental para el desarrollo intensivo de la acuicultura, ya que los organismos acuáticos son muy sensibles a la presencia de compuestos tóxicos en los sitios de cultivo”, además citan a Conijeski [8], quien hace referencia a que “La calidad del agua incluye todos los parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan un cuerpo de agua los cuales deben de estar dentro de los límites permisibles para la producción intensiva de peces”. Esta parte del proceso se puso a prueba durante cuatro semanas verificando el sistema de recirculación hasta que tuviera un buen funcionamiento y los niveles de pH y otros parámetros físico-químicos fueran los adecuados para poder introducir los peces en el sistema.

3.- Incorporación de la especie acuícola en el sistema.

En esta etapa, se incorporaron 200 ejemplares juveniles de pescado Acúmara, especie nativa del Lago de Pátzcuaro, al respecto, [9] citan a Berlanga (1993) y a Rivera y Orbe (1990) mencionando que este pescado se identifica en “La comunidad de peces del Lago de Pátzcuaro Michoacán, integrada por 12 especies, ocho son endémicas y cuatro introducidas. Dentro de las especies de la familia Cyprinidae que habitan este cuerpo de agua, la única endémica es *Algansea lacustris* conocida localmente como acúmara; esta especie tiene importancia económica en la región debido a su volumen de captura y demanda en el mercado”. Es importante mencionar que el trabajo con esta especie, es respaldado con aportaciones de investigadores expertos del CRIAP, y recomendada para su uso en el sistema debido a su alta resistencia a factores ambientales, tales como: la temperatura, la luz y la alimentación, caso contrario con el pescado blanco, que también se había considerado usar en el sistema. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA) a través del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) en Pátzcuaro, desarrolla la tecnología de cultivo de las tres especies más importantes y emblemáticas del lago de Pátzcuaro, el pescado blanco, achoque y acúmara, especies endémicas, que por muchos años han formado parte de las tradiciones culturales, gastronómicas y económicas de la región, logrando por el momento, un avance importante de desarrollo en cada una de ellas que permitirán en un futuro cercano tener una alternativa para atender las necesidades regionales de alimentación y recuperación de las poblaciones naturales de las mismas en lago de Pátzcuaro, a través de una Acuicultura sustentable [10].

De forma sistemática, se evaluó periódicamente el crecimiento de las especies, realizando biometrías de manera quincenal en cuatro ocasiones sólo para probar las condiciones de funcionamiento del sistema y el mantenimiento o supervivencia de la especie acuícola, en estas biometrías se analizaron el peso y la talla de los pescados, utilizando una balanza digital y un ictiómetro o cinta métrica, respectivamente.

4.- Incorporación de la especie vegetal en el sistema.

Para cerrar el ciclo en el sistema de acuaponía, se sembraron plántulas de lechuga en canaletas instaladas en el prototipo para tal fin, esta instalación se diseñó de tal manera que las plantas absorban el agua que se recircula en el sistema y que además contiene nutrientes como nitrógeno, fósforo y otros, derivados de los desechos originados por los peces en su proceso metabólico. La lechuga es uno de los cultivos hortícolas más importantes: presenta ciclo corto, (alrededor de 45 a 50 días en invernadero), a temperatura entre 14 y 24°C y pH de 6-8. Nutricionalmente aporta vitamina A, calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio 13 y ha sido estudiada en forma intensiva en sistemas acuapónicos [6].

5.- Revisión y seguimiento del ciclo completo en el sistema acuapónico propuesto.

En esta última etapa, se llevó a cabo el seguimiento y control del funcionamiento del sistema, alimentando a los peces dos veces por día, checando la temperatura del agua y cada 15 días realizando las biometrías en los peces, así como evaluando parámetros de calidad del agua. Estas actividades son imprescindibles para conocer las condiciones que se desarrollan en el sistema, pero además sirvieron para llevar un control de ganancia de peso y crecimiento de los peces y de las hortalizas.

Materiales y recursos

El modelo fue diseñado para que pueda ser replicado por asociaciones de pescadores, familias o personas que habitan en la región lacustre del lago de Pátzcuaro, ya que se utilizan materiales y equipos que están al alcance económico de la zona. El sistema de producción se integra con los siguientes elementos:

- Tanque circular para peces de 10,000 litros

- Tanque para filtro y bomba
- Bomba de agua sumergible de ½ hp
- Filtro de tezontle graduado
- Tubería pvc
- Canaletas para producción de hortalizas
- Estructura metálica para soporte de canaletas
- Malla sombra
- Plástico negro
- Accesorios especiales para la conducción y regulación del caudal hídrico (codos, tees, llaves, tuercas, reducciones, tapones, etc.).
- Organismos de la especie Acúmara (*Algansea lacustris*)
- Plántulas de lechuga (*Lactuca sativa*)

Resultados y discusión

La alianza entre dos instancias de investigación y docencia, como fue el caso del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera Pátzcuaro (CRIAP) y el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA) permitió el desarrollo de esta Propuesta de Modelo para un sistema acuapónico, con posibilidades de una implementación para potenciar el desarrollo económico y sustentable de las familias y/o pobladores de la región lacustre en el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Así, la acción conjunta entre centros de investigación e instituciones educativas es una mancuerna idónea que puede contribuir en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal implementando propuestas de solución para algunas problemáticas que se viven actualmente en esta zona. En la siguiente figura se esquematiza la metodología seguida para dicha propuesta.

Figura 1 Metodología para el desarrollo de Propuesta de Modelo para un Sistema de Acuaponía en la región de Pátzcuaro Michoacán. Elaboración propia.

El desarrollo de la Propuesta del Modelo acuapónico, fue posible gracias a la instalación, funcionamiento y control de los sistemas de recirculación de agua, filtración y las unidades para la producción acuícola y vegetal. El proceso de recirculación de agua, permitió establecer por una parte, el uso eficiente del recurso hídrico y por otra, las condiciones adecuadas para que en esta primera etapa de experimentación, se mantuviera el funcionamiento del

sistema y la sobrevivencia y crecimiento de la especie acúmara a la par de la producción de lechuga a pequeña escala.

En el sistema, funcionando se logró observar una reducción en el recambio de agua comparado con el sistema de circulación de agua tradicional usado en las unidades productoras acuícolas del CRIAP Pátzcuaro.

Se logró mantener la sobrevivencia en un 90% del lote de peces introducidos durante tres meses que duró la implementación y establecimiento de los elementos funcionales del modelo acuapónico, resaltando la importancia de que en esta propuesta se trabajó con la especie Acúmara, endémica del Lago de Pátzcuaro y para la que no se encontraron registros de investigación en la producción bajo este tipo de sistemas. Los peces dulceacuícolas que generalmente se incluyen en esta modalidad son tilapia, carpa y trucha arcoíris.

En la figura número 2, se representa el esquema con los sistemas y elementos requeridos en el Modelo Acuapónico propuesto.

Propuesta de Modelo para un Sistema de Acuaponía en la región de Pátzcuaro Michoacán.

Figura 2 Propuesta de Modelo para un Sistema de Acuaponía en la región de Pátzcuaro Michoacán.

Elaboración propia.

Los materiales utilizados fueron en gran parte reutilizados, económicos y de fácil acceso, lo cual es una ventaja para que el modelo sea replicable y técnicamente transferible y pueda estar al alcance de todas las personas que habitan principalmente en la ribera del Lago de Pátzcuaro, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Sistema acuapónico con la integración de los elementos funcionales de recirculación, filtración y unidades productivas de las especies acuícola y vegetal

Con el modelo, se logró la producción a pequeña escala, de dos productos mediante una sola fuente de nitrógeno (alimento y heces de los peces), lo cual representa una alternativa de alimentos nutritivos, uno como fuente de proteína animal, y el otro de origen vegetal sin la utilización de fertilizantes o pesticidas. Ambos alimentos pueden ser de autoconsumo y/o comercialización. Sin duda, los resultados apuntan a ser una propuesta atractiva para coadyuvar con la conservación de especies endémicas de la región, en este caso particularmente para la especie acómara (*Algansea lacustris*). En las imágenes 1 y 2 se pueden apreciar las especies involucradas en la propuesta.

Imágenes 1 y 2. Proceso de crecimiento de lechugas y especies de acómara en la medición de biometrías.

Trabajo a futuro

El modelo propuesto en esta investigación, es la primera etapa del alcance que se pretende lograr. En la siguiente etapa se tiene como objetivo realizar la transferencia tecnológica a una muestra de comunidades de la zona lacustre para evaluar su comportamiento y obtener datos que nos permitan la adopción idónea para replicarla en el resto de las comunidades que conforman la zona de impacto.

Conclusiones

La colaboración entre Centros de investigación e Instituciones educativas disponiendo recursos humanos y materiales, permiten incidir positivamente con propuestas de solución a las problemáticas ambientales y económicas en la zona lacustre del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán. La acuaponía, al ser aún una propuesta de sistema nuevo en la zona lacustre, requiere investigación adicional y apoyo de las entidades gubernamentales o institucionales para establecer procedimientos y precios de equipo más asequibles a la población o agrupaciones productoras acuícolas y agrícolas. Los sistemas de recirculación de agua acuapónicos son una alternativa viable para reducir el impacto ambiental al aprovechar los efluentes generados de un sistema de acuicultura y reutilizar el agua en la producción de especies vegetales, representando además una oportunidad de producción de alimentos e ingresos a sectores de la sociedad con limitantes económicas para producciones a gran escala. Los sistemas acuapónicos permiten el aprovechamiento óptimo de recursos al limitar la demanda de agua y espacio para el cultivo de especies acuáticas de gran valor en el mercado, además de satisfacer la demanda del incremento de productos pesqueros. Los sistemas acuapónicos representan una alternativa para el aprovechamiento de y conservación de especies endémicas, al adaptar a sistemas controlados el cultivo de estas especies, derivado del impacto ambiental que ha sufrido los cuerpos de agua naturales y con ello la extinción de estas especies.

Agradecimientos

La presente investigación no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración del director M. en C. Andrés Arellano Torres e investigador M. en C. Juan Antonio Tello Ballinas, además de su equipo de trabajo del Centro Regional de Investigación Acuicola y Pesquera Pátzcuaro. Por supuesto, parte fundamental fue el apoyo de los representantes institucionales vigentes en el periodo de desarrollo de este modelo del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.

Referencias

- [1] V. Báez, Patzcuaro.gob.mx, 2020. [Online]. Available: <https://patzcuaro.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/04/PDM-PTZ-18-21-digital.pdf>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [2] M. Alcocer, "Diseño y construcción de dos sistemas acuapónicos horizontales para la producción conjunta de peces dorados y lechugas", Idus.us.es, 2020. [Online]. Available: <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/63802/TFG%20DISE%20D1O%20Y%20CONSTRUCCI%D3N%20DE%20DOS%20SISTEMAS%20ACUAP%D3NICOS%20HORIZONTALES%20PARA%20LA%20PRODUCCI%D3N%20CONJUNTA%20DE%20PECES%20DORADOS%20Y%20LECHUGAS.pdf;jsessionid=6178A83FA5C895283D1C3AE2BF33EE34?sequence=2>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [3] M. García-Ulloa, C. León, F. Hernández and R. Chávez, "Nota de un sistema experimental de acuaponía. Avances en Investigación Agropecuaria", Redalyc, 2005. [Online]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=837/83709105>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [4] R. Crab, Y. Avnimelech, T. Defoirdt, P. Bossier and W. Verstraete, "Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production", *Aquaculture*, vol. 270, no. 1-4, pp. 1-14, 2007. Available: https://www.researchgate.net/publication/43500321_Nitrogen_removal_techniques_in_aquaculture_for_a_sustainable_production. [Accessed 13 September 2020].
- [5] R. Piedrahita, "Reducing the potential environmental impact of tank aquaculture effluents through intensification and recirculation", *Aquaculture*, vol. 226, no. 1-4, pp. 35-44, 2003. Available: https://www.researchgate.net/publication/248340944_Reducing_the_potential_environmental_impact_of_tank_aquaculture_effluents_through_intensification_and_recirculation. [Accessed 13 September 2020].
- [6] E. Simón and A. Trelles, "Sistema acuapónico del crecimiento de lechuga, *Lactuca sativa*, con efluentes de cultivo de tilapia", *Revistas.unitru.edu.pe*, 2014. [Online]. Available: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/faccbciol/article/view/770>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [7] G. Lemarié, A. Dosdat, D. Covès, G. Dutto, E. Gasset and J. Person-Le Ruyet, "Effect of chronic ammonia exposure on growth of European seabass (*Dicentrarchus labrax*) juveniles", *Aquaculture*, vol. 229, no. 1-4, pp. 479-491, 2004. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848603003922>. [Accessed 13 September 2020].
- [8] A. Soto, L. Soria and A. Orante, "Estudio de un reactor de lecho móvil acoplado a un sistema", *Cimav.repositorioinstitucional.mx*, 2015. [Online]. Available:

- <https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/1365/1/proceedingsIWA2015.pdf>.
[Accessed: 13- Sep- 2020].
- [9] B. Mendoza Garfias, L. Garcia Prieto and G. Perez Ponce de Leon, "Helmintos de la acúmara Algancea lacustris en el Lago de Pátzcuaro", Redalyc.org, 1996. [Online]. Available: <https://www.redalyc.org/pdf/458/45867105.pdf>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [10] INAPESCA, «www.gob.mx/inapesca,» 01 12 2017. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/inapesca/es/articulos/liberacion-de-acumara-en-el-lago-de-patzcuaro?idiom=es#:~:text=El%20jueves%2030%20de%20noviembre,calidad%20del%20agua%20y%20din%C3%A1mica>.
- [11] J. Colt, "Water quality requirements for reuse systems.", *Aquacult.*, p. 34, 2006. Available: https://www.researchgate.net/publication/222971873_Water_quality_requirements_for_reuse_systems. [Accessed 13 September 2020].
- [12] V. Diaz, R. Ibañez, P. Gomez, A. Urtiga and I. Ortiz, "Kinetics of nitrogen compounds in a commercial marine Recirculating Aquaculture System", *Grupos.unican.es*, 2020. [Online]. Available: <https://grupos.unican.es/tab/Publicaciones/2012/3.%20Diaz.pdf>. [Accessed: 13- Sep- 2020].
- [13] M. Eshchar, O. Lahav, N. Mozes, A. Peduel and B. Ron, "Intensive fish culture at high ammonium and low pH", *Aquaculture*, vol. 255, no. 1-4, pp. 301-313, 2006. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848605007350>. [Accessed 13 September 2020].
- [14] S. Sugiura, D. Marchant, K. Kelsey, T. Wiggins and R. Ferraris, "Effluent profile of commercially used low-phosphorus fish feeds", *Environmental Pollution*, vol. 140, no. 1, pp. 95-101, 2006. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16153761/>. [Accessed 13 September 2020].